

Checklist para evaluación de programas: Una herramienta de apoyo para fortalecer la intervención con personas en situación de violencia por motivos de género

María García-Jiménez¹, Francheska Aravena-Galdámez¹, M. Eva Trigo¹, M^a Jesús Cala¹, Mónica Ojeda, y Alan I. Rivas¹

¹Universidad de Sevilla

Financiación

Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto de cooperación “Fortalecimiento de las capacidades institucionales de actores de Tandil en la evaluación de programas de abordaje de violencia por motivos de género a partir de la cooperación al desarrollo”, financiado por la Convocatoria de Actividades y Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2024-2025 de la Universidad de Sevilla.

Universidad contraparte

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Entidades colaboradoras

Municipalidad de Tandil, Asociación Civil Casa Violeta, Vientos de Libertad (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

Checklist para evaluación de programas: Una herramienta de apoyo para fortalecer la intervención con personas en situación de violencia por motivos de género.

	Sí/No	Observaciones
1. FASE DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN		
1.1. Análisis de Necesidades y Contexto previo		
a. Se realiza una evaluación inicial para definir el problema, las necesidades y el contexto en el que se va a desarrollar el programa o intervención.		
b. Se evalúan los recursos disponibles, condiciones organizacionales, capacidades y necesidades de formación para llevar a cabo el programa.		
c. Se identifican otros servicios o apoyos que reciben las participantes.		
1.2. Marco y Diseño de la Intervención previo a la implementación		
a. El programa se fundamenta en un marco teórico o teoría del cambio explícita y/o en evidencia empírica previa.		
b. Los objetivos del programa están claramente definidos, son operativos y responden a las necesidades detectadas.		
c. Se define quiénes serán las personas destinatarias del programa y se especifican y documentan los criterios de inclusión y exclusión para participar en el mismo.		
d. Se describe de manera explícita el modo en que las participantes serán o han sido seleccionadas o el modo de acceso de las participantes al programa.		
e. Se describe el nivel de intervención del programa en la vida cotidiana de las participantes.		
f. Se establece una estructura y protocolo operativo claro para la intervención (fases, actividades, roles, cronograma).		
g. Se planifican estrategias para la sostenibilidad del programa a largo plazo.		
h. Se establecen y aplican protocolos éticos para el trabajo con quienes han sufrido violencia por motivos de género		
1.3. Diseño de la Evaluación		
a. Se define el tipo de evaluación a realizar (diagnóstica, formativa, sumativa) y se integra desde el inicio.		
b. Se definen los objetivos de la evaluación, contemplando las perspectivas de los distintos actores.		
c. Se definen las variables o constructos a medir de forma clara, observable y coherente con los objetivos.		
d. Se planifica explícitamente la evaluación tanto del proceso como de los resultados.		
e. Se planifica la recogida de datos de forma longitudinal (pre-post y seguimiento) para medir el cambio.		
f. Se asegura la consistencia de la medición a lo largo del tiempo.		
g. Se contempla el uso de un grupo de control o comparación, si es factible.		
h. Se seleccionan instrumentos de evaluación que sean válidos, fiables y pertinentes para el contexto.		
i. Se planifica el método de recogida de datos y las estrategias para reducir sesgos.		
j. Se definen los contenidos y mecanismos de participación de los actores clave en la evaluación.		

Checklist para evaluación de programas: Una herramienta de apoyo para fortalecer la intervención con personas en situación de violencia por motivos de género.

	Sí/No	Observaciones
2. FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO (EVALUACIÓN DEL PROCESO)		
a. Se comprueba la fidelidad de la implementación respecto al diseño original.		
b. Se registra y documenta la participación individual de cada usuaria.		
c. Se realiza una evaluación continua del proceso para valorar la eficiencia y eficacia de las estrategias.		
d. Se realiza un monitoreo continuo del proceso y los resultados intermedios.		
e. Se documentan de forma continua las actividades, resultados y posibles ajustes.		
3. FASE DE ANÁLISIS DE RESULTADOS (EVALUACIÓN DE RESULTADOS/PRODUCTO)		
a. Se identifican y analizan los resultados no esperados del programa (positivos o negativos).		
b. Se valoran los resultados del programa en función de los objetivos propuestos.		
c. Se consideran tanto los efectos individuales como los grupales del programa.		
d. Se utiliza la triangulación de métodos, datos y fuentes para una comprensión integral.		
e. Se analiza la relación entre los datos del proceso y los de resultados.		
f. Se realizan análisis que permiten interpretar la efectividad y el impacto del programa.		
g. Se evalúa la satisfacción, la experiencia y la utilidad percibida del programa por las propias destinatarias.		
4. FASE DE CONCLUSIONES Y TOMA DE DECISIONES (USO DE RESULTADOS)		
a. Se utilizan los resultados de proceso y de resultados para tomar decisiones informadas sobre la utilidad y futuro del programa.		
b. Se registran y discuten las limitaciones, retos y posibles explicaciones alternativas de los resultados.		
c. Se difunden los resultados de forma accesible y útil.		